

Integrating ISO 19650 to Improve Educational Public Works Processes

Talita Dal’Bosco Re¹, Rui M. Lima², Miguel Azenha³

¹ Universidade do Minho, Portugal, id9834@uminho.pt ² Universidade do Minho, Portugal, rml@dps.uminho.pt ³ Universidade do Minho, Portugal, miguel.azenha@civil.uminho.pt

Resumo

Este artigo apresenta uma estrutura do processo TO-BE para a contratação de obras públicas educacionais realizado entre uma instituição pública federal e os municípios brasileiros, integrando a metodologia BIM e as diretrizes da ISO 19650 aos fluxos existentes e em concordância com a Lei 14.133/2021. O trabalho sintetiza os pontos críticos do estado atual (processo AS-IS) e propõe um macroprocesso TO-BE, priorizando pontos de alto impacto: checagens automatizadas em modelos IFC, planejamento da contratação, medição e fiscalização baseadas em modelo e atualização do As-Built para o encerramento do contrato. O modelo reposiciona a governança da informação por meio de documentos institucionais e modelos de documentos contratuais de modo a reduzir o retrabalho, padronizar entregáveis e sustentar decisões ao longo de todo o ciclo da contratação. O estudo oferece diretrizes replicáveis em contextos de baixa maturidade digital, com ganhos em eficiência, rastreabilidade e prestação de contas.

Keywords: ISO 19650, BIM, Processes Management, Educational Public Works, Lei nº 14.133/2021.

DOI: [10.5281/zenodo.18460272](https://doi.org/10.5281/zenodo.18460272)

1. Introdução

As obras públicas concentram uma parcela relevante dos investimentos e podem impulsionar produtividade e competitividade (EUBIM, 2016). Apesar disso, persistem baixas taxas de sucesso, com desvios de custo e prazo e satisfação aquém do esperado (Cerezo-Narváez et al., 2021), comprometendo a boa gestão do recurso público. A complexidade deriva do volume de informações, da diversidade de atores e riscos e do uso de múltiplas ferramentas (Bhagat & Jha, 2022) somando-se a problemas macroeconômicos, falhas de planejamento e fiscalização deficiente, com retrabalho e baixa rastreabilidade.

Um sistema de gestão eficaz melhora o monitoramento de prazos, custos, qualidade, riscos e partes interessadas (Moutinho & Rabechini Junior, 2020), promovendo uso responsável de recursos e produtividade. Nesse sentido, o Building Information Modelling (BIM) ganha destaque por integrar modelos digitais e dados do ciclo de vida, favorecendo colaboração e decisões informadas (Eastman et al., 2018; EUBIM, 2016). O Brasil, vislumbrando os benefícios do BIM para o setor da construção, incentiva o uso preferencial do BIM em sua nova lei de licitações e contratos administrativos, Lei nº 14.133/2021 (Brasil, 2021). Entretanto, ainda persistem limitações institucionais, sobretudo cultura de processos e governança de dados (Meschini et al., 2023) para sua eficaz implementação.

A literatura privilegia os estudos de BIM nos campos da tecnologia, na operação e manutenção do ativo e na adoção e implementação da metodologia (Park & Ock, 2022; Pavón et al., 2021), com escassez sobre a integração entre o domínio “processos” e o BIM. A ausência dessa compreensão dificulta o alinhamento entre os fluxos de trabalho administrativos e os requisitos de entrega informacional, comprometendo a eficácia da gestão contratual.

Nesse sentido, o mapeamento dos processos é passo inaugural da gestão por processos, pois explicita a cadeia de recursos e informações e habilita melhoria contínua e ferramentas como o Business Process Model and Notation (BPMN), ratificado pela norma ISO 19510 (ISO, 2013), que contribuem como instrumentos adequados para modelar processos complexos. Na mesma esteira, a ISO 19650 (ABNT, 2022a) define papéis, fluxos e requisitos de troca, enquanto a Lei nº 14.133/2021 demanda informações documentadas e auditáveis. Portanto, integrar BPMN, ISO 19650 e legislação na contratação pública padroniza entregáveis, reduz variação e fortalece a rastreabilidade.

Posto isto, propõe-se um modelo de processos TO-BE para a gestão de obras públicas educacionais, centrado na relação contratual entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os municípios brasileiros. O modelo integra a ISO 19650 (partes 1 e 2) (ABNT, 2022a, 2022b) e a legislação brasileira, estruturando atividades, responsabilidades, trocas informacionais e entregáveis com BPMN. Embora ancorado no FNDE, é replicável em cenários de baixa maturidade digital.

2. Gestão de Obras Públicas: O Projeto Padrão FNDE

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, vinculado ao Ministério da Educação (MEC), é responsável por prestar assistência técnica e financeira aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal (entes federativos) para a execução de políticas públicas educacionais. Entre seus programas, o Plano de Ações Articuladas – PAR se estrutura em quatro dimensões: 1. Gestão educacional; 2. Formação de professores, dos profissionais de serviço e apoio escolar; 3. Práticas pedagógicas e de avaliação e; 4. Infraestrutura física e recursos pedagógicos. Nesta última concentram-se as ações de construção, ampliação e reforma de escolas públicas. Desde 2007, mais de 32 mil obras foram contratadas em todo o país. O fluxo contratual, ver Fig. 1, inicia com o diagnóstico e o planejamento local enviados pelos municípios via Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC). As propostas são analisadas tecnicamente e, quando aprovadas, formalizam termos de compromisso. Em seguida, os entes federativos realizam as licitações, contratam a empresa executora e fiscalizam a obra, enquanto o FNDE repassa recursos conforme a evolução física, monitora a execução e assegura o atendimento dos objetivos.

Figura 1 - Fluxo contratual entre o FNDE e os entes federativos. Fonte: Adaptado de FNDE, 2023.

Para apoiar a execução, o FNDE disponibiliza projetos padronizados de uso facultativo para educação infantil, ensino fundamental e quadras escolares. Cada tipologia inclui desenhos técnicos (arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica e mecânica), memoriais descritivos e planilhas orçamentárias parametrizadas para os 27 estados com base na Tabela SINAPI. Por serem padronizados, exigem adaptações às condições locais que preservem requisitos legais e técnicos de segurança, funcionalidade, habitabilidade e conforto ambiental. Embora não realize diretamente as contratações, o FNDE deve observar o arcabouço normativo vigente e oferecer suporte técnico atualizado aos entes federativos.

Reconhecendo o potencial do Building Information Modelling (BIM), a autarquia instituiu, em 2018, a Estratégia BIM-FNDE (FNDE, 2023). A primeira tipologia modelada foi a Creche e Pré-Escola Tipo 1, concluída em 2020 e publicada em 2023; em 2025, todas as tipologias de educação infantil foram convertidas para BIM (Fig. 2). O processo envolveu consultores, elaboração de BEP, definição de níveis de informação e usos do modelo. A interoperabilidade foi assegurada por arquivos exclusivamente no padrão IFC, com múltiplas ferramentas de modelagem, visualização e coordenação. O modelo reúne 15 arquivos IFC (arquitetura, estruturas e MEP), refletindo o compromisso com padrões abertos (FNDE, 2025).

Figura 2 - Modelo BIM do Projeto Padrão Creche e Pré-Escola Tipo 2. Fonte: FNDE, 2025.

3. Método

Este artigo relata a primeira etapa de uma investigação para desenvolver um modelo de gestão para o monitoramento de obras públicas com BIM. Adotou-se abordagem qualitativa, estudo de caso no FNDE, com três estratégias de coleta: (1) observação direta em vinte reuniões; (2) análise documental de normativos e registros; e (3) entrevistas semiestruturadas com dez profissionais, selecionados por atuação direta e consentimento. O recorte abrange obras educacionais com projetos padronizados na relação contratual FNDE-municípios, visando compreender processos, atores e trocas de informação. A pesquisa organizou-se em três fases.

- 1) Coleta de dados: realizaram-se revisão de literatura, diagnóstico institucional e estudo da Lei nº 14.133/2021, traduzida em atividades processuais com auxílio dos guias do BIM Fórum Brasil ((BFB, 2023) e Sinaenco (SINAENCO, 2024);
 - 2) Integração: mapearam-se os processos atuais (AS-IS) e analisaram-se a ISO 19650 (partes 1 e 2) e a UK BIM Framework (UK BIM Framework, 2020).
 - 3) Proposta: elaborou-se o macroprocesso TO-BE integrando ISO 19650 e legislação ao fluxo atual, com atividades, responsabilidades e trocas de informação.
- Os processos AS-IS e TO-BE foram modelados em BPMN (Bizagi Modeler).

4. Macroprocesso AS-IS: elaboração e análise crítica do fluxo atual

4.1. Análise da nova Lei de Licitações

Em diversos países, a adoção do BIM tem sido catalisada por mandatos e pela posição do Estado como maior contratante da construção civil. No Brasil, a evolução normativa iniciada em 2017 culminou na Lei nº 14.133/2021, que moderniza os procedimentos de contratações públicas de obras e serviços de engenharia e estabelece o uso preferencial do BIM em projetos e obras públicas.

A partir de análise da Lei nº 14.133/2021 e de guias nacionais (BIM Fórum Brasil e Sinaenco), foram identificadas fases, atividades e documentos necessários para a contratação adequada de obras públicas. Para fins de modelagem do macroprocesso, organizou-se em quatro fases onde as atividades foram distribuídas com seus respectivos documentos: i) planejamento em subprocesso SP1 a subprocesso SP5 (Documento de Formalização da Demanda; designação da equipe de planejamento; Estudo Técnico Preliminar; Análise de Risco; Termo de Referência), ii) seleção de fornecedores em

subprocesso SP6 (da preparação do edital à adjudicação e homologação), iii) formalização em subprocesso SP7 (convocação, assinatura e publicação do contrato, com a nomeação de gestor e fiscais), e iv) execução contratual em subprocesso SP8 (ordem de início, recebimentos provisório e definitivo, pagamentos e relatório final). Do ponto de vista de modelagem, SP1 a SP5 foram alocados como “container” no processo correspondente à sua necessidade e os SP6 a SP8, por se distribuírem ao longo do ciclo, foram inseridas as atividades que compõem estes subprocessos no processo respectivo.

Como arranjo contratual de referência, adotou-se o Design–Bid–Build (DBB) por refletir a prática dominante nos municípios, alinhar-se ao uso de projetos padronizados do FNDE e facilitar a leitura dos fluxos. A comparação entre arranjos (p.ex., design-build, contratação integrada) foge ao escopo, mas se reconhece o interesse crescente em incorporar BIM aos procedimentos licitatórios.

4.2. Elaboração e análise crítica do macroprocesso atual AS-IS

A fim de identificar as atividades desempenhadas, suas inter-relações, os atores envolvidos, suas funções e responsabilidades, bem como as trocas de informações e recursos utilizados, tornou-se fundamental mapear o processo atual realizado pelo FNDE. O ciclo foi estruturado em seis estágios: E1. Concepção e Planejamento; E2. Contratação Pública de Projeto; E3. Desenvolvimento dos Projetos; E4. Contratação Pública da Execução da Obra; E5. Execução e Monitoramento da Obra; e E6. Encerramento.

A estrutura respeita a lógica operacional FNDE-municípios e dialoga com a ISO 22263 (ISO, 2008). Os atores foram agrupados em: i) FNDE; ii) municípios; iii) empresas de projeto e de execução de obra; e iv) licitantes. Os usuários finais e órgãos de controle são recebedores das informações geradas, e, portanto, não foram inseridos.

O diagnóstico identificou vinte e seis processos distribuídos nos seis estágios, conforme apresentado na Fig. 3. A responsabilidade primária de cada processo foi atribuída ao agente responsável pela saída informacional. Dentre os vinte e seis processos, quatorze cabem aos municípios, seis às empresas (ou licitantes) e seis ao FNDE, evidenciando o protagonismo municipal na gestão cotidiana, com o FNDE atuando como concedente, analista técnico e supervisor do uso do recurso público. Toda a troca de informações ocorre pelo SIMEC, plataforma online do FNDE que centraliza submissões, análises e registros. O macroprocesso AS-IS foi modelado em BPMN, permitindo visualizar encadeamentos, dependências e pontos de decisão.

A análise crítica do macroprocesso AS-IS evidencia um modelo de gestão de informação fragmentada, limitado em sua capacidade de rastreabilidade e controle, baixa confiabilidade dos dados, caracterizado por análises manuais e a ausência de integração sistêmica para monitoramento em tempo real. Tais fatores configuram barreiras que precisam ser superadas. Para orientar a transformação, a Tab. 1 sintetiza os gargalos AS-IS e as soluções ISO/BIM.

Figura 3 - Fluxo dos processos e seus respectivos responsáveis. Fonte: Autores, 2025.

Tabela 1 – Gargalos e respectivas soluções com a integração do BIM e ISO 19650

Processos	Gargalos AS-IS	Soluções TO-BE
P03 – Análise Técnica	Reanálises manuais, sem controle de versões.	Checagem automatizada conforme F_EIR
P04 – Levantamento de Necessidades	Falta de documentos orientadores e padronizados de apoio aos municípios	Fornecimento de pacote BIM FNDE contendo documentos estruturantes como F-EIR
P05 – Planejamento da Contratação P14 – Planejamento da Contratação	Dificuldade municipal no planejamento da contratação. Falta de documentos orientadores e padronizados de apoio aos municípios	Fornecimento de EIR_exemplo e BEP_exemplo pelo FNDE para adaptação pelos municípios
P12 – Análise do Projeto	Reanálises manuais, sem controle de versões. Dificuldade na readequação orçamentária devido à baixa confiabilidade nos dados	Checagem automatizada conforme F_EIR. Integração do modelo BIM ao orçamento para atualização dos valores do contrato
P19 – Produção da Obra P20 – Fiscalizar Contrato da Obra P22 – Supervisão da Obra	Medição manual na obra e registros de percentuais agregados por categoria de macroserviços	Registro no modelo BIM (formato IFC) do avanço físico da obra por serviço executado com integração automatizada de quantidades
P21 – Monitoramento da Obra	Análise do avanço físico baseado em fotos e relatório de percentuais agregados por categorias de macroserviços. Dados inconsistentes entre execução e financeiro	Integração automatizada do modelo BIM com orçamento e cronograma da obra, proporcionando maior confiabilidade nos dados de evolução física e financeira
P25 – Prestação de Contas P26 – Cumprimento do Objeto	Entregáveis finais inconsistentes, sem “As-Built” confiável	Enriquecimento do modelo BIM As-Built durante a evolução física da obra

Fonte: Autoria própria, 2025.

5. Proposta do Modelo de Macroprocesso TO-BE

5.1. Integração da ISO 19650 no macroprocesso AS-IS

A adoção do BIM é estratégica para mitigar os pontos críticos identificados no AS-IS. Ao aumentar a precisão desde as fases iniciais, eleva a confiabilidade dos dados, reduz incompatibilidades entre disciplinas, minimiza retrabalho e melhora a comunicação entre agentes. Em consequência, análises técnicas por municípios e pelo FNDE tornam-se mais ágeis, com liberação de recursos menos sujeita a ciclos de reenvio.

Para que esses ganhos ocorram, é indispensável organizar o fluxo de informação. A ISO 19650 provê esse arcabouço ao definir princípios, papéis, métodos e artefatos mínimos para governança informacional: Requisitos de Informação do Projeto (PIR), Requisitos de Troca da Informação (EIR),

Plano de Execução BIM (BEP) e um Ambiente Comum de Dados (CDE) que assegure versionamento, rastreabilidade e autorização de compartilhamento. A análise da norma, aliada aos guias da UK BIM Framework, permitiu identificar os fluxos de trabalho (itens 5.1 a 5.8), as responsabilidades e as trocas de informação necessárias para embutir o BIM nos processos institucionais.

No contexto normativo, o FNDE não produz o conteúdo informacional das adaptações dos projetos padrão e da obra, mas define requisitos, aprovações e marcos associados ao repasse de recursos. Assim, o FNDE deve atuar como organizador da informação, ofertando documentos estruturantes que orientem municípios e fornecedores, induzindo padronização e possibilitando checagens automatizadas. O relacionamento entre FNDE, municípios e empresas parte, portanto, de um arranjo em que o FNDE publica requisitos e modelos de referência, os municípios adaptam e contratam, e as empresas produzem e atualizam informações sob governança do CDE.

O protagonismo municipal mapeado e a diversidade de capacidades locais reforçam a necessidade de materiais “prontos para uso”. Posto isto, este modelo TO-BE propõe que o FNDE disponibilize: (i) um F_EIR (EIR institucional) que consolide requisitos mínimos por fase; (ii) EIR_Projeto, EIR_Construção e EIR_Gestão de Ativos como exemplos adaptáveis para municípios; e (iii) um BEP_Exemplo. Em cascata, fornecedores poderão desdobrar EIR internos por designação, garantindo coerência ao longo da cadeia de suprimentos. A ancoragem dessas trocas no SIMEC - evoluído para atuar como CDE - consolida trilhas de auditoria e controle de versões.

5.2. Discussão do modelo de macroprocesso TO-BE

O modelo do macroprocesso TO-BE (Fig. 4) manteve a estrutura geral dos processos mapeados no AS-IS (Fig. 3), mas incorporando as atividades segundo os itens 5.1 a 5.8, artefatos e responsabilidades previstas na norma ISO 19650, sinalizados em vermelho na Fig. 4.

E1. Concepção e Planejamento

O ciclo inicia com o P01 com a seleção do modelo BIM FNDE, acesso aos documentos estruturantes e elaboração do modelo de implantação. Em P02, o município formaliza o pedido e em P03 o FNDE realiza análise técnica inicial. Checagens automáticas confrontam o modelo com o F_EIR (geometrias, áreas, acessibilidade, parâmetros mínimos), gerando issues BCF rastreáveis e reduzindo o tempo de análise. Se aprovada, o Termo de Compromisso (TC) é formalizado. No P04, ocorre o encontro entre exigências locais e ISO 19650-2/5.1: definição de papéis, PIR, padrões/métodos/procedimentos, marcos e CDE; além de materializar DFD e Portaria de Designação SP1 e SP2, respectivamente.

E2. Contratação Pública de Projeto

Com o pedido aprovado, o município prepara a licitação para adaptação do projeto padrão (P05), executando SP3 a SP5 e as atividades 6.1 a 6.4 da legislação e consolida um EIR específico e um BEP preliminar (ISO 5.2 e 5.3) para orientar licitantes. Em P06, as empresas entregam propostas com BEP preliminar; em P07, o julgamento considera critérios informacionais (qualidade do BEP, capacidade de atender EIR) e as atividades de 6.6 a 6.8 da legislação. Em P08, formaliza-se o contrato, gerando um BEP contratual (ISO 5.4). O resultado é uma base informacional comum para o desenvolvimento do projeto.

E3. Desenvolvimento dos Projetos

Em P09 são realizados testes de comunicação e mobilização do time (ISO 5.5). Os P10, P11 e P12 operam sobre um fluxo de verificação e autorização de informação coerente com a ISO 19650-2: checagem de disponibilidade da informação (5.6.1), geração (5.6.2), verificação de qualidade (5.6.3), revisão e aprovação (5.6.4), revisão de modelo (5.6.5) e compartilhamento autorizado. Regras de validação são automatizadas; aprovações registram quem, quando e o quê foi autorizado; e reprovações geram issues direcionadas. A extração de quantitativos vinculados ao modelo permite atualizar planilhas e reequilibrar contratos, mitigando divergências entre projeto padrão e adaptação local. Por fim, P13, encerra-se o contrato de projeto, habilitando a licitação de obra.

E4. Contratação Pública da Execução da Obra

A sequência dos processos P14, P15, P16, P17 e P18 replica a estrutura do fluxo P5 a P9, porém com adaptação documental e troca de informações específicas para a execução da obra. A diferença

em relação ao AS-IS é que, no TO-BE, essa documentação está acoplada a requisitos de informação (EIR) e a um BEP preliminar, preparando o terreno para análises mais objetivas e automatizáveis no ciclo licitatório e contratual.

Figura 4 - Macroprocesso TO-BE de obras públicas entre o FNDE-Municípios. Fonte: Autores, 2025.

E5. Execução e Monitoramento da Obra

Com a ordem de início (8.1), a empresa inicia a execução (P18) e registra mensalmente o avanço diretamente no modelo BIM (novas versões IFC e/ou issues BCF), substituindo medições manuais por quantidades extraídas do modelo. Em P20, P21 e P22, município e FNDE comparam planejado vs. executado de forma visual e numérica; a integração com cronograma e orçamento suporta análises físico-financeiras mais rápidas e objetivas. Tecnologias de captura da realidade (laser scanning,

drones) podem ser acopladas para validação geométrica e de progresso, com registros arquivados no CDE como evidência auditável.

E6. Encerramento

Com a obra concluída, o As-Built resulta do acúmulo de versões autorizadas durante a execução, evitando o “refazer tudo no fim”. O P25 consolida prestação de contas e documentos finais já estruturados; o P26 verifica conformidade com o objeto com base em modelos e documentos auditáveis, acelerando o encerramento e reduzindo pendências.

6. Discussões

Compreende-se que a inclusão da metodologia BIM ao ciclo de contratação de obras públicas proporciona benefícios claros: (i) substituição de reanálises manuais por checagens automáticas baseadas nos EIRs; (ii) padronização documental mediante EIR/BEP exemplificativos fornecidos pelo FNDE; (iii) medição e monitoramento com base em modelos BIM e dados estruturados; (iv) geração de As-Built durante a execução, encerrando lacunas informacionais recorrentes.

Em indicadores, isso tende a refletir: redução de retrabalho (menos ciclos de reprovação), menor tempo de licitar (documentos mais claros), maior taxa de “primeira aprovação”, liberação de recursos mais rápida (monitoramento objetivo) e rastreabilidade ampliada (versionamento e autorizações no CDE). Tais ganhos dependem, contudo, de condições habilitadoras.

Do lado municipal, o sucesso requer: (i) instituir e operar um CDE; (ii) adaptar EIR/BEP às realidades locais; (iii) qualificar equipes para planejar, verificar e aprovar informação segundo a ISO; e (iv) contratar fornecedores com obrigações informacionais claras (TIDP/MIDP, prazos, responsabilidades). Do lado do FNDE, é crucial: (i) publicar e manter o F_EIR e exemplos de EIR/BEP; (ii) disponibilizar modelos BIM de referência (IFC) e cadernos BIM com regras de qualidade; (iii) evoluir o SIMEC para operar como CDE (camadas de permissão, status, versionamento, integrações de cronograma e orçamento; e (iv) capacitar equipes para usar métricas e painéis de controle no acompanhamento.

Em síntese, o TO-BE propõe alinhar norma, lei e prática institucional em um fluxo governável, auditável e escalável, que reduz ineficiências identificadas no AS-IS e cria condições para transparência, eficiência e prestação de contas na gestão de obras públicas educacionais.

7. Agradecimentos

Este trabalho foi parcialmente financiado pela FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC) no âmbito da unidade I&D Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Engenharia de Estruturas (ISISE), com a referência UIDB/04029/2020, no âmbito do Laboratório Associado de Produção Avançada e Sistemas Inteligentes ARISE com referência LA/0112/2020. É ainda parcialmente financiado pela FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do Projeto plurianual de Unidades de I&D número UIDB/00319/2020. Este trabalho foi financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia, ao abrigo do contrato de bolsa 2022.13091.BD atribuído ao 1º autor e DOI <https://doi.org/10.54499/2022.13091.BD>.

Referências

- ABNT. (2022a). *Organização da informação acerca de trabalhos da construção-Gestão da informação usando a modelagem da informação da construção Parte 1: Conceitos e princípios*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. www.abnt.org.br
- ABNT. (2022b). *Organização da informação acerca de trabalhos da construção-Gestão da informação usando a modelagem da informação da construção Parte 2: Fase de entrega de ativos*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. www.abnt.org.br
- BFB. (2023). *Guias de contratação BIM: diretrizes para licitações BIM: Volume 3* (S. Leusin. Coordenação: Ricardo Ferreira, Ed. & Trans.; 1 ed., Vol. 3). BIM Fórum Brasil: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.

- Bhagat, G., & Jha, K. N. (2022). Stage-wise evaluation of integrity risks in public works procurement in India. *International Journal of Construction Management*. <https://doi.org/10.1080/15623599.2022.2100623>
- Brasil. (2021). *Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos*. Diário Oficial da União.
- Cerezo-Narváez, A., Pastor-Fernández, A., Otero-Mateo, M., & Ballesteros-Pérez, P. (2021). The relationship between building agents in the context of integrated project management: A prospective analysis. *Buildings*, 11(5). <https://doi.org/10.3390/buildings11050184>
- Eastman, C., Sacks, Ra., Lee, G., & Teicholz, P. (2018). *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers* (3 ed.). Wiley.
- EUBIM. (2016). *Handbook for the introduction of Building Information Modelling by the European Public Sector: Strategic action for construction sector performance: driving value, innovation and growth*. Co-funded by the European Union.
- FNDE. (2023). *Estratégia BIM-FNDE*. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
- FNDE. (2025). *FNDE BIM*. <https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/bim-modelagem-de-informacao-na-construcao>
- ISO. (2008). *ISO 22263:2008. Organization of information about construction works — Framework for management of project information*.
- ISO. (2013). *ISO 19510:2013. Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation*.
- Meschini, S., Di Giuda, G. M., Chiara Tagliabue, L., Locatelli, M., & Pellegrini, L. (2023, July 10). *BPMN 2.0 to redefine Italian design-build procurement in an innovative model-based, open source approach*.
- Moutinho, J. da A., & Rabechini Junior, R. (2020). Project management in the public context: Research field mapping. *Revista de Administracao Publica*, 54(5), 1260–1285. <https://doi.org/10.1590/0034-761220190327X>
- Park, K. J., & Ock, J. H. (2022). Structuring a BIM Service Scoping, Tendering, Executing, and Wrapping-Up (STEW) Guide for Public Owners. *Applied Sciences (Switzerland)*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/app12073275>
- Pavón, R. M., Alberti, M. G., Álvarez, A. A. A., & Del Rosario Chiyón Carrasco, I. (2021). Use of BIM-FM to Transform Large Conventional Public Buildings into Efficient and Smart Sustainable Buildings. *Energies* 2021, Vol. 14, Page 3127, 14(11), 3127. <https://doi.org/10.3390/EN14113127>
- UK BIM Framework. (2020). *Information Management According to BS EN ISO 19650 - Guidance Part 2: Processes for Project Delivery* (4th ed.). UK BIM Framework.